

О. В. Колоденко, О. А. Гоженко

ВІДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ

Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса

Summary. Kolodenco O. V., Gozhenko O. A. **LONG-TERM RESULTS OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND COMORBID PATHOLOGY AFTER MYOCARDIUM SURGICAL REVASCULARIZATION.** – *State Enterprise “Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport”, Odessa, Ukraine; e-mail: medtrans2@rambler.ru.* The article is devoted to the study of the dynamics of long-term results of restorative treatment of patients with coronary heart disease and comorbid pathology after surgical myocardial revascularization. We observed 80 CHD patients with concomitant diabetes mellitus aged 58.7 ± 8.9 , they underwent surgical myocardial revascularisation and then rehabilitation at the conditions of sanatorium. All patients received drug therapy and a complex of physical and psychological rehabilitation. The first group consisted of 50 patients who received basic treatment and rehabilitation complex which included: sparing-training motor activity mode, climatotherapy (air-baths under training regime, sunbathing depending on the intensity of solar radiation), diet therapy with segmentation therapy, collar zone massage by braking technique, dry carbon dioxide baths, exercise therapy. Patients of the second group (n = 55) were additionally assigned to receive sodium chloride mineral water and hydro kinesiotherapy in the mineral water pool. Hydro kinesiotherapy was administered to patients after determining tolerance to load in the absence of contraindications, procedures were conducted at a water temperature of 29 - 30 ° C, lasted 20 - 25 minutes in the morning. The course consisted of 10 procedures. After spa treatment it is recommended to continue swimming in the pool (2 times a week). It is shown that the complex offered with the inclusion of hydro-kinesiotherapy in the pool with mineral water and internal mineral water intake is effective and has a long-lasting effect. It resulted in increased levels of exercise tolerance ($p < 0.05$), decreased fasting glucose and 2 hours after eating, and reduced insulin resistance in the long term.

Key words: ischemic hear disease, rehabilitation, spa treatment, diabetes mellitus, insulin resistance

Реферат. Колоденко Е. В., Гоженко Е. А. **ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПОСЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА.** Статья посвящена изучению динамики отдаленных результатов санаторно-курортного лечения больных с ИБС и коморбидной патологией после хирургической реваскуляризации миокарда. Показано, что предложенный комплекс с включением гидрокинезотерапии в бассейне с минеральной водой и внутренним приемом минеральной воды является эффективным и имеет продолжительное действие. Доказано повышение уровня толерантности к физической нагрузке ($p < 0,05$), снижение уровня глюкозы натощак и через 2 часа после еды, снижение инсулинорезистентности в отдаленный период.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, реабилитация, санаторно-курортное лечение, сахарный диабет, инсулинорезистентность.

Реферат. Колоденко О. В., Гоженко О. А. **ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ РЕВАСКУЛЯРІЗАЦІЇ МІОКАРДУ** Стаття присвячена вивченню динаміки віддалених результатів санаторно-курортного лікування хворих з ІХС та коморбідною патологією після хірургічної реваскуляризації міокарду. Показано, що запропонований комплекс включенням гідрокінезотерапії в басейні з мінеральною водою та внутрішнім прийомом мінеральної води є ефективним та має тривалу дію. Доведено підвищення рівня толерантності до фізичного навантаження ($p < 0,05$), зниження рівня глюкози натще та через 2 години після їжі, зниження інсулінорезистентності у віддалений період.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, реабілітація, санаторно-курортне лікування, цукровий діабет, інсулінорезистентність.

Незважаючи на те, що великі успіхи досягнуті в хірургічному лікуванні ІХС у хворих на цукровий діабет, її ефективність напряду пов'язана з якістю саме післяопераційної реабілітації. Навіть успішно проведена реваскуляризація міокарду не запобігає подальшому прогресуванню атеросклерозу, що робить проблему вторинної профілактики ІХС у цій категорії хворих ще більш актуальною для даної категорії хворих [6]. В той же час, відсутність науково-обґрунтованих технологій санаторно-курортних заходів пацієнтів з ІХС та порушенням вуглеводного обміну значно знижує ефективність кардіореабілітації після хірургічної реваскуляризації міокарду.

В розвинутих країнах завдяки впровадженню системи профілактики та реабілітації, за статистикою ВОЗ, відмічається зниження смертності від ІХС в США, Японії, Фінляндії, Австралії, Канаді [8]. І на думку експертів ВОЗ така сприятлива тенденція пов'язана не стільки з впровадженням сучасних технологій лікування, зокрема хірургічної реваскуляризації міокарду, скільки з поліпшенням методів реабілітації та з ефективністю профілактичних заходів.

За даними літератури інсулінорезистентність (ІР) є пусковим механізмом розвитку й прогресування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця (ІХС), розвитку цукрового діабету (ЦД) другого типу, які значно погіршують стан пацієнтів і призводять до серцево-судинних катастроф (інфаркту міокарда, серцевої недостатності тощо) і, як наслідок, до втрати працездатності [5]. Кількість зареєстрованих випадків інсулінорезистентності невинно зростає в усьому світі [2; 3]. ІР тісно пов'язана з розвитком дисліпідемії, артеріальної гіпертензії, ожиріння, ішемічної хвороби серця [9].

Успіх реабілітації багато в чому залежить від правильного визначення функціональних можливостей організму та їхньої спрямованості при визначенні характеру стимуляції. Фізичні фактори здатні стимулювати відразу декілька механізмів компенсації: формування нових тимчасових зв'язків, що забезпечують мобілізацію резервів; включення до діяльності інтактних структур замість ушкоджених; утворення нових функціональних систем; зміну темпу й амплітуди активності функціонуючих структур та інш. [1, 7, 9].

Серед методів фізіотерапії вагома роль належить водобальнеотерапії. Для внутрішнього прийому використовують гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві, хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві мінеральні води слабкої й малої мінералізації, що містять вуглекислоту: Миргородську, Поляну Квасову, Сваляву, Нафтусю, Лужанську, Боржомі, Нарзан, Джермук, Баден-Баден, Аахен і т.д. [4]. Питне лікування мінеральними водами позитивно впливає на вуглеводний обмін, сприяє збільшенню утворення аденозинтрифосфорної кислоти, підвищенню активності ферментів, що беруть участь в обміні вуглеводів, призводить до кращого засвоєння глюкози. Під їхнім впливом підсилюються окислювально-відновні процеси, поліпшується внутрішньо- і позаклітинний обмін мікроелементів, збільшується нагромадження сульфгідрильних і дисульфідних груп, знижується концентрація глюкози в крові й сечі, стимулюється утворення глікогену в печінці, послаблюється глікогеноліз [9]. Наявність у мінеральних водах мікроелементів, таких як мідь, цинк, марганець, нікель, кобальт, молібден, фтор, бром, йод, титан, що є складовими частинами біологічно активних речовин, ферментів, вітамінів, визначає їхню високу біологічну активність [11].

Літературні дані свідчать, що при коронарному атеросклерозі спостерігаються

порушення електролітного обміну, які значно погіршують перебіг захворювання, сприяють виникненню і прогресуванню недостатності кровообігу, зниженню скорочувальної функції міокарду. Використання мінеральної води в програмах лікування пацієнтів цієї групи дозволяє здійснювати патогенетичний вплив на негативні зміни електролітного обміну.

Мета дослідження: вивчити віддалені результати санаторно-курортного лікування хворих з ІХС та цукровим діабетом, що перенесли хірургічну реваскуляризацію.

Матеріали та методи дослідження. Під нашим спостереженням було 80 хворих віком $58,7 \pm 8,9$ з ІХС, які перенесли хірургічну реваскуляризацію міокарду із супутнім цукровим діабетом, які знаходились на реабілітації в санаторії «Біла акація» (м. Одеса). Усі хворі в термін проходження реабілітації отримували медикаментозну терапію та комплекс фізичної та психологічної реабілітації. Першу групу склали 50 хворих, які отримували базовий лікувально-реабілітаційний комплекс (ЛРК), що включав: режим рухової активності щадно-тренуючий, кліматотерапію (повітряні ванни за тренуючим режимом, сонячні ванни залежно від інтенсивності сонячної радіації), дієтотерапію, магнітотерапію сегментарних зон серця, масаж комірцевого відділу за гальмівною методикою, «сухі вуглекислі ванни», ЛФК. Пацієнтам другої групи (55 пацієнтів) додатково призначали прийом хлоридно натрієвої мінеральної води та гідрокінезотерапію в басейні з мінеральною водою. Гідрокінезотерапія призначалась пацієнтам після визначення толерантності до навантаження при відсутності протипоказів. Заняття проводили при температурі води $29 - 30$ °С, тривалістю 20 – 25 хв. в першій половині дня. Курс склав 10 занять. Після санаторно-курортного лікування, рекомендували продовжити заняття в басейні (2 рази на тиждень).

Перед початком фізичної реабілітації усім хворим проводилось обстеження, що включало клінічні та інструментальні дослідження: загальний аналіз крові, ліпідограма, цукор крові, глікозильований гемоглобін, інсулін, індекс НОМА, моніторингу АТ, ЕКГ у спокої, велоергометрична проба (ВЕМ). ВЕМ виконувалась по загальноприйнятій методиці. Визначалась тривалість виконання навантаження, досягнута пікова потужність навантаження, «подвійний добуток». Шости хвилинний тест (ТШХ) виконувався по традиційній методиці і доповнювався визначенням кількості пройдених кроків, швидкістю ходьби (по портативному крокоміру), показниками ЧСС на початку проби і відразу після її закінчення, а також часом відновлення ЧСС після навантаження. Перед першим тестуванням пацієнта ознайомлювали із правилами проведення тесту. Після 15-хвилинного відпочинку пацієнт ходив протягом 6 хв по коридору, намагаючись подолати як найбільшу дистанцію. Якщо при цьому з'являлись симптоми дистресу, тест припиняли і повторювали через 30 хв, після чого визначали середню довжину двох пройдених дистанцій. За шкалою *Vorgo* оцінювали інтенсивність суб'єктивних відчуттів. Тест проводили в день надходження пацієнта на санаторно - курортне лікування та після проведення лікування.

ВЕМ виконувалась за загальноприйнятою методикою. У всіх хворих оцінювали психосоматичний стан за допомогою тесту самооцінки (САН) та тесту Люшера. Курс санаторно-курортного лікування склав 21 день. Віддалені результати вивчали через 6 та 12 місяців після санаторно-курортного лікування.

Статистичний аналіз даних проводили за допомогою статистичних пакетів EXCELL FOR WINDOWS та STATISTICA 7.0. FOR WINDOWS. Для порівняння двох середніх арифметичних використовували двобічний критерій Стьюдента (*t*). Статистично значущими вважались відмінності при $p < 0,05$.

Результати дослідження: Після курсу відновлювального лікування усі хворі суб'єктивно відмічали покращення самопочуття. При цьому спостерігалась добра переносимість запропонованого комплексу санаторно-курортного лікування. Загострень течії ІХС, негативної динаміки ЕКГ, неадекватних реакцій на фізичне навантаження зареєстровано не було.

Через 6 та 12 місяців після санаторно-курортного лікування ми спостерігали покращення показників, що відображують толерантність до фізичного навантаження – шости хвилинний тест (ТШХ) та ТФН за результатами ВЕМ. Як видно з мал. 1 в групі суттєвої динаміки проби ТШХ ми не спостерігали, в той час як групі 2 було вірогідне збільшення цього показника на 10,0 та 11,7 % через 6 та 12 міс спостереження відповідно ($p < 0,05$). Аналогічна картина і при вивченні показника ТФН, а саме – відсутність динаміки у пацієнтів групи 1, та вірогідне збільшення у пацієнтів групи 2 на 13,9 та 18,6 % через 6 та 12

місяців.

Таким чином, довготривала програма реабілітації із включенням гідрокінезотерапії в басейні з мінеральною водою має активну функціональну направленість та діє на всі ланки патогенезу ІХС та ЦД, нормалізуючи судинний тонус, серцеву діяльність, обміні процеси та стан вищої нервової діяльності.

Окрім того, при гідрокінезотерапії зменшується сила важкості тіла, облегшуючи тренувальний ефект санагенетичних механізмів компенсації ослаблених м'язів та зменшую загальне навантаження вправ у воді.

Примітка: * вірогідні відмінності між показниками після лікування, $p < 0,05$.

Рис. 1. Динаміка показників толерантності до фізичного навантаження у віддалений період після курсу санаторно-курортного лікування

Таблиця 1

Динаміка показників вуглеводного обміну у віддалений період після санаторно-курортного лікування ($M \pm m$)

Показники	Група 1 (n=50)			Група 2 (n=55)		
	після СКЛ	Через 6 міс. після СКЛ	Через 12 міс. після СКЛ	після СКЛ	Через 6 міс. після СКЛ	Через 12 міс. після СКЛ
Глюкоза натще	7,4±0,41	8,1±0,47	8,0±0,50	7,1±0,34	6,5±0,31**	6,7±0,25*
Глюкоза через 2 години після їжи	8, 1±0,29	9,0±0,39	8,7±0,35	7,6±0,39	7,1±0,35*	7,5±0,28
Інсулін	21,0±2,1	19, 7±2, 1	22,4±2,3	15,2±1, 6	12,5±1,5**	10,3±1,1

Примітка: * відмінності вірогідні при, $p < 0,05$; ** відмінності вірогідні при, $p < 0,01$.

Через 6 та 12 місяців після санаторно-курортного лікування відмічали позитивний вплив на вуглеводний обмін, особливо в групі 2 (табл. 1). Після курсу санаторно-курортної реабілітації було досягнуто цільових рівнів цукру в крові. При тривалому спостереженні, ми спостерігали ми спостерігали збереження цільового значення цукру, окрім того більш стабільні результати були у пацієнтів 2-ї групи ($p < 0,05$).

Також про тривалий позитивний вплив санаторно-курортного лікування із застосуванням внутрішнього прийому мінеральної води та гідрокінезотерапії на секреторну функцію підшлункової залози свідчить зниження показника інсуліну в другій групі через 6 та 12 місяців на 17,8 та 32,2 % ($P < 0,01$). На наш погляд, такий позитивний результат, пов'язано не тільки з дією фізичних чинників, але й з виконання рекомендацій стосовно до модифікації способу життя, та регулярні тренування з використанням гідрокінезотерапії.

При оцінці функціонального класу серцевої недостатності 12,4 % пацієнтів перешли з II до I ФК, 42,7 % - із III до II ФК та 8,9 % IV в III ФК.

Зниження удільної ваги хворих із більш високими функціональними класами серцевої недостатності в 2,6 рази визначає високу ефективність санаторно-курортного етапу реабілітації таких пацієнтів.

Висновки:

Таким чином, використання бальнеогідрокінезотерапії в програмах медичної реабілітації в умовах санаторно-курортного лікування хворих з ІХС після хірургічної реваскуляризації міокарду є необхідною частиною медичної реабілітації даної категорії хворих. Комплексне санаторно-курортне лікування хворих з ІХС та цукровим діабетом, що перенесли хірургічну реваскуляризацію міокарду, із включенням ЛФК в басейні та внутрішнього прийому мінеральної води сприяє підвищенню толерантності до фізичного навантаження, покращенню показників вуглеводного обміну, зниженню інсулінорезистентності та зберігаються протягом 6 місяців

Література:

1. Аронов Д. М. Физические тренировки в комплексной реабилитации и вторичной профилактике на амбулаторно-поликлиническом этапе у больных ишемической болезнью сердца после острых коро-нарных инцидентов (Российское кооперативное исследование) / Д. М. Аронов, В. Б. Красницкий [и др.] // Терапевтический архив. – 2006. – № 9. – С. 33–38.
2. Бубнова М. Г. Ожирение: причины и механизмы нарастания массы тела, подходы к коррекции / М. Г. Бубнова // Consilium medicum : журн. доказательной медицины для практикующих врачей. – 2005. – Т.7, №5. – С. 409–415.
3. Диагностика и оценка ожирения: научное соглашение American Heart Association // Medicine Review. – 2012. – № 2 (20). – С. 13–19.
4. Ендокринологія: підручник / А.С. Єфімов, П.М. Боднар, О.В. Большова-Зубковська та ін. За ред. А.С. Єфімова. — К.: Вища школа, 2004. — 494 с.
5. Калоєрова В. Особливості фізичної реабілітації при атеросклерозі в чоловіків працездатного віку / В. Калоєрова, М. Томашевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 1. – С. 35–39.
6. Марченко О. К. Фізична реабілітація осіб із ішемічною хворобою серця з синдромом інсулінорезистентності / О. К. Марченко, І. Н. Євстратова, М. Алшбул // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 1. – С. 77–80.
7. Ройтберг Г. Е. Влияние инсулинорезистентности на формирование и прогрессирование компонентов метаболического синдрома (итоги пятилетнего исследования) / Г. Е. Ройтберг, Ж. В. Дорош, О. О. Шархун // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2015. – Т.11, № 2. – С. 132–138.
8. Erk J. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR); ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) (2012) European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) / Erk J. De Backer G., Gohlke H. et al // Eur. Heart J. – 2012/ - Vo 33(13). – P.1635–1701.
9. Juraschek S. P. Cardiorespiratory Fitness and Incident Diabetes: The FIT (Henry Ford Exercise Testing) Project / S. P. Juraschek, M. J. Blaha, R. S. Blumenthal // Diabetes Care. – 2015. – V 38, №6. – P. 1075–1081.
10. Karjalainen J. J. Effects of Physical Activity and Exercise Training on Cardiovascular Risk in Coronary Artery Disease Patients With and Without Type 2 Diabetes / J. J. Karjalainen // Diabetes Care. – 2015. – V 38, № 4. – P. 706–715.
11. Shutt A, Bolotova EV, Xale M. [The role of physical activity in secondary prevention of coronary heart disease]. Cardiology.2005;7:83-86.

References:

1. Aronov D. M. Physical training in complex rehabilitation and secondary prevention at the outpatient stage in patients with coronary heart disease after acute coronary incidents (Russian cooperative study) / D. M. Aronov, V. B. Krasnitsky. // Therapeutic Archive. - 2006. - No. 9. - P. 33–38.

2. Bubnova M. G. Obesity: causes and mechanisms of increasing body weight, approaches to correction / M. G. Bubnova // *Consilium medicum: Zh. evidence-based medicine for practitioners*. - 2005. - V.7, No. 5. - P. 409-415.
3. Diagnosis and assessment of obesity: the scientific agreement of the American Heart Association // *Medicine Review*. - 2012. - No. 2 (20). - P. 13–19.
4. *Endocrinology: a textbook* / AS. Efimov, PM Bodnar, OV Bolshova-Zubkovskaya and others. Edited A.S. Yefimov. - K.: Higher School, 2004. - 494 p.
5. Kaloerova V. Features of physical rehabilitation in atherosclerosis in men of working age / V. Kaloerova, M. Tomashevsky // *Theory and methods of physical education and sport*. - 2015. - № 1. - P. 35–39.
6. Marchenko OK Physical rehabilitation of people with ischemic heart disease with insulin resistance syndrome / OK Marchenko, IN Evstratova, M. Alshbul // *Theory and methods of physical education and sport*. - 2012. - № 1. - P. 77–80.
7. Roitberg G. E. Influence of insulin resistance on the formation and progression of the components of the metabolic syndrome (results of a five-year study) / G. E. Roitberg, J. V. Dorosh, O. O. Sharkhun // *Rational pharmacotherapy in cardiology*. - 2015. - T. 11, No. 2. - P. 132–138
8. Erk J. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR); ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) (2012) European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) / Erk J. De Backer G., Gohlke H. et al // *Eur. Heart J.* – 2012/ - Vo 33(13). – P.1635–1701.
9. Juraschek S. P. Cardiorespiratory Fitness and Incident Diabetes: The FIT (Henry Ford Exercise Testing) Project / S. P. Juraschek, M. J. Blaha, R. S. Blumenthal // *Diabetes Care*. – 2015. – V 38, №6. – P. 1075–1081
10. Karjalainen J. J. Effects of Physical Activity and Exercise Training on Cardiovascular Risk in Coronary Artery Disease Patients With and Without Type 2 Diabetes / J. J. Karjalainen // *Diabetes Care*. – 2015. – V 38, № 4. – P. 706–715.
11. Shutt A, Bolotova EV, Xale M. [The role of physical activity in secondary prevention of coronary heart disease]. *Cardiology*.2005;7:83-86

Робота надійшла в редакцію 16.08.2019 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування